

УДК 94(495)

*Стоноженко А.Г.***ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В ВИЗАНТИЙСКОМ «ВОИНСКОМ ЗАКОНЕ»¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье изучена тема отображения патриотизма в византийском «Воинском законе». В результате работы с источником сделан вывод, что патриотические элементы, содержащиеся в тексте, можно условно разделить на два вида: предписывающие воинам служить Родине в тяжелые для империи времена и те, что показывают преданность и справедливое отношение василевса к своему народу в целом и к войскам армии в частности.

Abstract. The article considers the question of the patriotic ideals in the Byzantine «Nomos Stratiotikos». The analysis was carried out on the basis of extant historical sources. It was concluded that patriotic elements can be conditionally divided into two types: those that prescribe soldiers to serve the Motherland in difficult for the empire times and those that show the dedication and fair attitude of the Basileus to his people in general and to the army in particular.

Ключевые слова: Восточная Римская империя, Византия, патриотизм, воинский закон, Эклога.

Keywords: Eastern Roman Empire, Byzantium, patriotism, Nomos Stratiotikos, Ecloga.

Столь актуальное в наше время понятие «патриотизм» следует трактовать как любовь к Родине, готовность защищать её свободу и служить её интересам. Нередко объектом проявления патриотизма является само государство в лице монарха или чиновников: оно закрепляет эти идеи единой системой законов и общественной дисциплиной.

Тема любви к Отечеству наиболее ярко раскрывается в трудные периоды жизни общества и страны – в особенности в условиях экзистенциальной угрозы. Патриотические настроения в обществе, равно как и понимание каждым воином своей роли в служении Родине и осознание им уровня личной ответственности за выполнение требований военной службы [1, с. 98], – одни из решающих факторов в победе над врагом, о чем неоднократно свидетельствовала как отечественная, так и мировая история.

На протяжении всей истории Восточной Римской империи основополагающая роль отводилась именно армии. Особо примечателен в данном контексте так называемый «Воинский закон» [2] – приложение к «Эклогам» Льва III, содержащее нормы права, регулирующие поддержание дисциплины в армейской среде. Беспрецедентная справедливость и доступность содержащихся в тексте закона предписаний – то, что позволяет с уверенностью говорить о пиетете государства в отношении рядовых воинов и их командования.

Одной из главных задач этого нормативно-правового акта является стремление побудить стратиотов уважать и исполнять приказы вышестоящих чинов: запреты на неподчинение еще в самом начале документа прописываются в соответствии с действующей военной иерархией. За организацию заговора против

¹ Научный руководитель – В.В. Хапаев, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

архонта, а также рукоприкладство в его отношении, стратиоту выносятся высшая мера – отсечение головы. Стоит отметить, что все заговоры в целом пресекаются ради соблюдения порядка в войске и благополучия страны: «Организаторы беспорядков или подбивающие народ против службы родине либо подлежат отсечению головы, либо, будучи подвергнуты телесным наказаниям, изгнанию» [2, с. 248].

Справедливое отношение императора к представителям всех ступеней военной службы, безусловно, проявляется и в беспристрастности законов. Заслуженного наказания следует ожидать не только стратиотам, но и их непосредственным начальникам. Например, воин, совершивший ошибку не зная распоряжения, считается невиновным; в то время как декарх понесет наказание, поскольку он «не научил его [стратиота] заранее» [2, с. 246]. Закон также предусматривает обращение стратиота к вышестоящему архонту в случае совершения беззакония со стороны архонта его тагмы.

Главы, посвященные наказаниям за совершенные служащими преступления, также отличаются высокой степенью объективности. Интересно, что наказанию подвергаются не только непосредственные виновники, но и соучастники преступления, а также «умолчавшие» о нем (например, если воин найдет что-либо на дороге и не передаст найденное архонту). Определенные репрессии предусматриваются и за нанесение увечий: если стратиот ранит себя или товарища камнем, он подлежит порке и лишению службы; если же сделает это мечом – будет казнен как самоубийца или совершивший преступления [2, с. 249].

Некоторые пункты закона расписаны с учетом специфических обстоятельств. Так, смягчается наказание оступившимся «из-за вина или другого крепкого напитка» [2, с. 250] (вместо смертной казни его ждет порка и перемещение по службе). Немаловажную роль играют и внутренние намерения провинившихся: в случае, если охраняющие заключенных отпустят их из сострадания, их ждет изгнание; если же они совершили это из коварных целей, они подлежат смертной казни путем отсечения головы.

Стратиот, подвергнутый изгнанию на непродолжительное время из-за поступка, не порожденного пренебрежением к воинской службе, ссылается на остров, поскольку «такие не являются надежными, даже если они желают нести службу» [2, с. 250]. В своеобразное противопоставление им в тексте ставится другая категория людей – «уклонисты», избегающие несения службы. В этом контексте особый интерес представляет глава, оговаривающая, что призванные на военную службу и избегающие ее «обращаются в рабство как предатели свободы родины» [2, с. 250].

Важнейшие в контексте настоящей темы параграфы закона посвящены наказаниям за дезертирство и предательство сослуживцев и Отечества – самой эмоциональной части текста. В ней содержится немало глав, порицающих дезертирство: приводятся в пример люди, которые сдают город без ведома архонта при возможности его защитить, караульные тюрем, покинувшие пост, а также стратиоты, бросившие экзарха или позволившие врагам захватить его. Все эти преступления, согласно «Закону», караются высшей мерой. Тем не менее, даже здесь имеются некоторые послабления: от наказания могут быть освобождены те из виновных, кто, сражаясь с врагами Родины, получил ранение [2, с. 247-248].

Излишняя самовольность также осуждается. Например, в случае, если стратиот во время битвы покинет строй и будет снимать доспехи с убитого другим врага, его следует наказывать как «ослабляющего строй и тем самым причиняющего

ущерб своим товарищам» [2, с. 247]. «Ослабившим строй» также считаются все воины тагмы, которая первой обратилась в бегство. Бегство считалось «проявлением презрения к своим товарищам» [2, с. 248], являлось виной смятения в войске и порицалось особенно сильно, если было совершено на глазах у сослуживцев.

Высшая мера наказания совершенно справедливо предусмотрена для тех, кого уличат в предательстве империи и желании сдаться варварам (а также для их единомышленников и «умолчавших»). Казнены будут и те, кто, уйдя к врагам, под предлогом посольства, будет продавать им оружие. Если же стратиот бросит свое оружие во время сражения, законом предписано наказать его как «обнажившего себя и вооружившего врагов» [2, с. 248].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что элементы патриотизма, содержащиеся в тексте «Воинского закона», следует условно разделить на два вида: направленные на выражение законотворцем любви к Отечеству, предписывающие воинам служить Родине в тяжелые для империи времена, и те, что показывают преданность и справедливое отношение василевса к своему народу в целом и к войскам армии в частности.

Источники и литература

1. Широкова В.В. Патриотическое воспитание в российской армии // Регионология, 2013. №1(87). С. 97-99.
2. NOMOS STRATIOTIKOS (К вопросу о связи трех памятников византийского военного права) // Кучма В.В. Военная организация Византийской империи. Спб.: Алетейя, 2001. С. 243-258.